

SINOSSI V 2.0 DEL 22.1.2026

Titolo	Metodologie di Neuromodulazione nel trattamento dell'obesità e del diabete di tipo 2
Codice	PNRR-POC-2023-12377828
Promotore	Multimedica S.p.A.
Sperimentatori Principali	Prof. Livio Luzi PI MultiMedica Prof Arturo Pujia PI Azienda Ospedaliera Universitaria "R. Dulbecco" Catanzaro
Razionale	L'alterazione dei circuiti cerebrali deputati al controllo della fame edonica giocano un ruolo fondamentale nell'insorgenza dell'obesità. Negli anni passati abbiamo dimostrato come la neuromodulazione delle aree cerebrali coinvolte nella regolazione della fame edonica, ottenuta tramite Stimolazione Magnetica Transcranica ripetuta (rTMS-5 settimane) sia efficace nel ridurre ad un anno il peso corporeo in soggetti obesi rispetto al solo intervento sullo stile di vita (dieta + esercizio fisico). Inoltre negli ultimi anni è emerso come anche la Stimolazione elettrica cerebrale a Corrente Diretta (tDCS) sia in grado di modulare positivamente i circuiti cerebrali coinvolti nel controllo della fame, anche se pochi studi hanno analizzato gli effetti della tDCS sulla perdita di peso e i dati finora ottenuti non permettono di trarre conclusioni in termini di efficacia del trattamento.
Obiettivi	Dimostrare come la neuromodulazione neurale, ottenuta tramite rTMS o mediante tDCS, possa rappresentare un approccio terapeutico sicuro ed efficace nel promuovere la perdita di peso in pazienti affetti da sovrappeso/obesità in associazione o meno al diabete di tipo 2 (T2D), sottoposti ad un intervento sullo stile di vita convenzionale (dieta ipocalorica mediterranea-MD+ esercizio fisico aerobico) o alternativo (dieta ipocalorica chetogenica-KD+esercizio fisico aerobico)
<i>Principali</i>	<ul style="list-style-type: none"> • dimostrare l'efficacia e la sicurezza della rTMS e della tDCS nel favorire la riduzione del food craving e quindi la perdita di peso
<i>Secondari</i>	<ul style="list-style-type: none"> • valutare se l'intervento sullo stile di vita alternativo (KD+esercizio) ha un diverso impatto sulla perdita di peso corporeo rispetto all'intervento convenzionale nella stessa popolazione • valutare l'azione della rTMS e della tDCS sul controllo metabolico <p>per rTMS investigare un suo possibile effetto positivo sulla disfunzione sessuale maschile e femminile nei pazienti con obesità associata o meno a T2D</p>
Disegno dello studio	studio clinico multicentrico, di intervento, randomizzato, controllato-SHAM, fattoriale 2x2

Durata dello studio	24 mesi-durata del progetto PNRR 6 mesi-durato del tempo di partecipazione del paziente allo studio
Numerosità campionaria	160 pazienti
Popolazione <i>Criteri di inclusione (riassunto)</i> <i>Criteri di esclusione (riassunto)</i>	M/F sovrappeso/obesi in associazione o no a T2D <ul style="list-style-type: none"> • 22-70 aa, BMI: 28-39 Kg/m², • +/- diabete tipo 2 secondo criteri ADA • Trattamento con GLP-1RAs o SGLT2i, Diabete instabile o con complicanze Soggetti vulnerabili No eleggibilità per neuromodulazione
Trattamenti in studio	<p>rTMS: Gruppo di intervento: rTMS (18 Hz/5 settimane) + intervento stile di vita (MD o KD) Gruppo controllo: SHAM + intervento stile di vita (MD or KD)</p> <p>tDCS: Gruppo di intervento: tDCS (1.5 mA /5 settimane) + intervento stile di vita (MD o KD) Gruppo controllo: SHAM + intervento stile di vita (MD or KD)</p> <p>MD= allenamento aerobico-50% VO_{2max} + -300 kcal/giorno dieta mediterranea KD= allenamento aerobico-50% VO_{2max} + -300 kcal/giorno dieta chetogenica</p>
Allocazione dei pazienti	1:1:1:1
Endpoint <i>Primario</i> <i>Secondari</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Riduzione del food craving e conseguentemente perdita di peso, valutata in Kg di differenza tra baseline (T0) e l'ultimo tempo di follow-up: 6mesi per rTMS tDCS • Miglioramento controllo glucidico • Miglioramento metabolismo lipidico • Modulazione dei principali mediatori cellulari coinvolti nella regolazione della fame edonica e dei processi infiammatori • Miglioramento dell'assetto ormonale relativo alla sfera sessuale e dei punteggi dei questionari relativi alla disfunzione sessuale (maschile e femminile)
Analisi Statistica	Procedura: Valutazione distribuzione normale variabile continua (test di Shapiro-Wilk): se normale, i dati riassunti come media ± errore standard della media (s.e.m.); se non normale, i dati verranno espressi come mediana e intervallo interquartile (IQR). I dati categorici saranno presentati come frequenza e percentuale. Per valutare l'effetto dell'intervento verranno principalmente utilizzati modelli di regressione per misure ripetute e successivo post-hoc t-test

	<p>(mixed model). Il test del chi quadrato verrà utilizzato per confrontare le variabili categoriche.</p> <p>I risultati ottenuti saranno stratificati per sesso, età, durata del T2D, trattamento farmacologico. Per tutti i test, le differenze saranno considerate statisticamente significative con $p \leq 0,05$.</p>
<p>Calcolo della numerosità campionaria</p>	<p>La dimensione del campione è stata determinata in base al numero di partecipanti necessari per rilevare cambiamenti significativi nel food craving, valutato tramite Food Cravings Questionnaire-Trait (FCQ-score), a 6 mesi dalla fine del trattamento, sia tra il gruppo di intervento (trattato con rTMS o tDCS) e il rispettivo controllo (SHAM), che tra l'intervento di stile di vita tradizionale (MD) e lo stile di vita non convenzionale (KD).</p> <p>In un nostro precedente studio (Ferrulli et al., 2019), abbiamo dimostrato che a 6 mesi dal termine del trattamento, rispetto al baseline, vi era una significativa riduzione del FCQ-score (78.89 ± 10.61 vs 120.69 ± 9.9) ed una significativa diminuzione del peso corporeo nei pazienti trattati con rTMS rispetto ai pazienti trattati con sham.</p> <p>Possiamo supporre che anche in questo studio la variazione sarà la stessa nei pazienti trattati con rTMS. Inoltre è importante notare che attualmente non è possibile stabilire risultati conclusivi sull'impatto della tDCS sul food craving e conseguentemente peso corporeo, come mostrato da una recente meta-analisi (Alhindi YA et al, 2024). Per questo motivo, ipotizziamo che la tDCS abbia un effetto paragonabile alla rTMS.</p> <p>Similmente nel precedente lavoro abbiamo osservato che l'intervento sullo stile di vita non modifica significativamente il FCQ-score e possiamo supporre che anche in questo studio avremmo lo stesso risultato (FCQ-T score $106.7 \pm 11.39 / 104.45 \pm 12.87$).</p> <p>Alla luce di quanto detto una dimensione totale del campione di 160 soggetti, equamente divisi tra i quattro gruppi, con potenza dell'90%, $\alpha=5\%$ permette di valutare l'effetto della neurostimolazione (rTMS o tDCS) in uno studio fattoriale 2x2. Considerando le due UO, ognuna di esse arruolerà 20 pazienti per ognuno dei 4 gruppi. La dimensione del campione consente di testare l'effetto del programma KD con potenza $>99\%$ e $\alpha=5\%$, ma di raggiungere solo il 5% di potenza per testare l'effetto della neurostimolazione combinata con un programma KD.</p>